

CIA CT/SAD 09

(GTX – VIDA)

Jubileus e a árvore da vida

Doutorando Fabrizio Claussen (UERJ)

Resumo

Os jubileus e centenários são em si mesmos variações sofisticadas em torno do tema do aniversário anual, a comemoração da vida. O dia 12 de outubro de 1492, quando Colombo chegou às Bahamas, foi nomeado como dia da “descoberta” da América. A partir desta data, marco que separa o mundo medieval e o início da era moderna, jubileus comemorativos ao “descobrimento” foram construídos ao longo dos anos e o desembarque tornou-se um evento monumentalizado por mais de três séculos. A proposta deste trabalho é refletir, através dos Jubileus Colombinos, como a informação ao representar uma fonte verdadeira, ou não, pode se desdobrar em múltiplas possibilidades, dentre elas a música. O algoritmo dessas mensagens, camuflando-se em várias roupagens, transfiguraria a manifestação da vida em uma manifestação de nós mesmos? O produto artístico audiovisual **Jubileus Colombinos**, inserido ao final deste trabalho de pesquisa, exemplifica como a música erudita retratou estas datas comemorativas.

Palavras-Chave: Jubileus; Vida; Música; Audiovisual.

Abstract

*Jubilees and centenarians are sophisticated variations on the annual anniversary theme, the celebration of life. October 12, 1492, When Christopher Columbus arrived in the Bahamas, was named the day of the “discovery of America”. From this date, a milestone that separates the medieval world and the beginning of the modern era, jubilees commemorating the “discovery” were built over the years and the landing became a monumental event for more than three centuries. The purpose of this work is to reflect through the Colombian jubilees, how information, When representing a true source, or not, can unfold into multiple possibilities including music. Would the algorithm of these messages camouflaging itself in various guises transfigure the manifestation of life into a manifestation of ourselves? To exemplify how classical music portrayed the Colombian Jubilees. The audiovisual artistic product **Jubileus Colombinos** inserted at the end of this research work, exemplifies how classic music portrayed these commemorative dates.*

Keywords: Jubilee. Life. Music. Audiovisual.

INTRODUÇÃO

O tema deste artigo faz parte da pesquisa de doutorado que estou realizando para o Programa de Pós-graduação em História da Arte (PPGHA) da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) que tem como título “Cristovão Colombo na música vocal entre os séculos XVI e

CIACT/SAD 09

XX: construção, monumentalização e desconstrução de um mito.”

A expedição espanhola comandada pelo navegador e conquistador Cristovão Colombo (1451-1506) atravessou o Atlântico e alcançou o continente americano, mais precisamente a ilha de Guanahani (Bahamas), em 12 de outubro de 1492. Portanto, “o ano de 1492 é, na opinião de muitos estudiosos, o marco definitivo que separa o mundo medieval e o início da era moderna” (FLECK, 2008, p.10). Anteriormente, outros conquistadores já haviam se aventurado além mar, destacando-se os portugueses Gil Eanes (1414-1446), o primeiro a navegar além do Cabo Bojador, em 1434, e Bartolomeu Dias (1450-1500), que abriu o caminho para as Índias entre 1487 e 1488.

Referências sobre a conquista do Novo Mundo, o divisor entre o mundo medieval e o moderno e a conquista da América, são realidades ou irrealidades?

A informação quando hermética, intrincada, ao representar uma fonte verdadeira se desdobra em diferentes possibilidades, dentre elas a arte.

A terra, manifestação da vida e os seres humanos, seres pensantes, expressam a realidade através de suas mentes, donde se conclui que a terra é uma expressão de nós mesmos e a arte, ao revelar a subjetividade do pensar humano, uma manifestação da vida.

Existe um padrão, um algoritmo que se repete ao longo da história da humanidade, que reflete um poder existente e imanente que corrói e destrói provocando perdas de cultura, direitos e identidades e transformação de conhecimento. Assim caiu o Império Romano por meio de um longo e complexo processo ao longo de vários séculos.

Para não perder um mundo familiar, uma verdade, mesmo que essa não seja lógica, a humanidade sempre aceitou viver em um mundo de subterfúgios e crenças.

Verdades e mentiras podem ser identificadas através de raciocínio lógico ou pensamento crítico? Na obra filosófica *Crítica da Razão Pura* (1781), Immanuel Kant (1724-1804) explora, no século XVIII, a capacidade da razão humana de conhecer e compreender o mundo.

Em relação ao “descobrimento” da América e posteriormente a criação dos Jubileus Colombinos, datas comemorativas a chegada de Cristovão Colombo ao continente americano, quais foram as bases utilizadas para legitimar tais fatos? Os eventos são verdadeiros, baseados em razão ou intencionais? Estas são perguntas a serem respondidas ao longo deste artigo.

CIACT/SAD 09

Cristovão Colombo, ao circular pelo globo terrestre, ou melhor, ao navegar pelos mares do mundo acabou por encontrar um continente que, anos depois do fatídico dia 12 de outubro de 1492, passou a ser chamado de América. Refletir sobre o “descobrimento” de Colombo e meditar sobre o valor e sentido da verdade elaborada pela ciência histórica, dentro de uma perspectiva ontológica, é considerar este evento como resultado de um processo produtor de entidades históricas. Ao pensarmos desta maneira, concordamos com a afirmação do historiador mexicano Edmundo O’Gormann que resume para nós o processo que podemos chamar de “invenção da América”, ao dizer que “a chave para resolver o problema da aparição da América está em considerar este evento como o resultado de uma invenção de um pensamento ocidental e não como um descobrimento meramente físico realizado casualmente” (GORMANN, 2006, p.17).

A aparição do continente americano no mundo ocidental foi uma interpretação, um feito no qual uma entidade detectável foi de fato descoberta. Uma América concebida desde sua criação com uma história a surgir. Desta forma, o processo criativo de um continente como sendo uma entidade corpórea pôs em xeque o conceito arcaico de mundo insular geográfico: o ser espiritual América passou a ser confrontado com o antigo e exclusivo mundo histórico europeu.

A pesquisa exploratória sobre as representações de Colombo nos revelou o paulatino e fascinante processo de construção simbólica dessa personagem ao longo dos séculos. Sobre as representações do encontro com o Novo Mundo nos indica Gigliucci (2015) que entre fins do século XVII até o XIX há uma evolução no gênero “Poema Épico”, sendo que no século XVIII surgem numerosos melodramas sobre o Imperador Asteca *Montezuma*. A partir do século XIX começa a emergir, como figura central, a personagem Cristóvão Colombo. A exemplo do que afirma Gigliucci, Trouillot (2006) reitera dizendo que até os anos 1830 haviam três vezes mais obras sobre o Imperador Asteca do que sobre Colombo, incluindo a ópera *Montezuma* (1733) do compositor italiano Antonio Vivaldi (1678-1741).

Segue-se um processo crescente de monumentalização, que acompanha a instituição e celebração dos jubileus colombinos na Europa, porém, de forma mais intensa na América do Norte. Nos Estados Unidos, “cidadãos com um fraco por fanfarras favoreciam mais abertamente as celebrações e os feriados e frequentemente com mais sucesso que na Europa” (TROUILLOT 2006,

CIACT/SAD 09

p.199). Dessa forma Colombo pode emergir como mito no próprio Novo Mundo.

A crítica pós-colonial se faz ver, porém, no século XX, modificando radicalmente o teor das representações do personagem, que passam a constituir denúncias dos efeitos nocivos da colonização.

A aventura de Colombo serviu mundialmente de inspiração, em diversos períodos da história, para representações literárias, visuais e musicais. Nomes como o do pintor italiano Sebastiano del Piombo (1485-1547) , do gravurista flamengo Theodore de Bry (1528-1598), do escritor norte-americano Washington Irving (1753-1859) e seu livro *A History of the Life and Voyages of Christopher Columbus* (1828), do compositor italiano Gaetano Donizetti (1797-1848) e sua cantata para barítono e orquestra *Cristoforo Colombo* (1838), do escultor francês Frédéric Bartholdi (1834-1904) e sua estátua *Columbus* (1893), do pintor espanhol Salvador Dali (1904-1989) e sua pintura *Descubrimiento de América por Cristóbal Colón* (1958-59), do escritor paraguaio Augusto Roa Bastos (1917-2005) e seu livro *Vigilia del Almirante* (1992), apenas citando alguns deles, retrataram o navegador, cada um à sua maneira.

O explorador e suas aventuras foram fonte de inspiração para diversos compositores. No Brasil, Antônio Carlos Gomes (1836-1896) compôs o oratório *O Colombo* (1892)¹, sua última obra lírica. O argumento da obra de Carlos Gomes me fez buscar outras obras, anteriores e posteriores a ela, que representassem o mesmo tema. Um levantamento foi realizado a partir de fontes de pesquisa como o RISM (Répertoire International de Sources Musicales)². Foi possível constatar a existência de ao menos trinta e cinco obras, entre peças vocais e aberturas de óperas, compostas na Europa e nos Estados unidos entre os séculos XVII e XX sobre o tema Cristovão Colombo e que chegaram até os nossos dias conservadas em bibliotecas europeias e norte-americanas.

De Bry, gravurista, ourives e editor nascido na atual Bélgica, viveu em Londres entre 1585 e 1588 e produziu gravuras sobre a exploração do Novo Mundo, apesar de nunca ter cruzado o Atlântico. Um exemplo é a gravura *Columbus in India primo appellens, magnis excipitur muneribus ab Incolis* de 1594, na qual retrata Colombo e seus homens como arautos da civilização

¹ Disponível em: <https://youtu.be/DRb-0dRseVw>.

² Edição on-line.

CIACT/SAD 09

européia e da fé.

No retábulo *La virgen de los mareantes* (1531/1537), do pintor espanhol Alejo Fernández (1475-1545), Colombo é figurado junto a Américo Vespúcio sob o manto protetor da Virgem. A pintura é circundada pelas imagens de São Sebastião e São Tiago à esquerda e de São Telmo e São João Evangelista à direita.

Essas duas representações artísticas de Colombo, de diferentes épocas, são exemplos de como a arte, ao longo dos anos, conferiu visualidade à figura do navegador genovês: ora como dominador que se assenhora do Novo Mundo, ora como mensageiro da fé católica, figurando a conquista do Novo Mundo como a última cruzada em busca da Nova Jerusalém.

Além da obra de Gomes, outras três compõem o rol das primeiras representações musicais colombinas ao longo dos séculos: a ópera *Il Colombo ovvero L'India scoperta*³ (1691) do compositor italiano Bernardo Pasquini (1637-1710) com libreto de Pietro Maria Ottoboni (1667-1740), primeira obra musical da qual se tem notícia sobre a saga do conquistador; a cantata *Columbus oder die Entdeckung von Amerika*⁴ (1805), baseada num poema de Louise Brachmann (1777-1822)⁵, de Wilhelm Friedrich Ernst Bach (1759-1845), primeiro músico alemão a se ocupar do tema, e a ópera *The Voyager*⁶, do compositor norte-americano Philip Glass (1937), última obra musical sobre Colombo e encenada no Metropolitan Opera House em Nova York por ocasião dos 500 anos da chegada do conquistador genovês na América.

As quatro óperas aqui citadas, balizam os distintos momentos da história diacrônica da representação de Cristóvão Colombo, e são representativas das formas distintas pelas quais a personagem foi dada a ver por meio da cena musical.

Até os dias de hoje, diversas foram as fontes bibliográficas utilizadas para reunir o legado operístico sobre Cristóvão Colombo. O primeiro estudo sobre o assunto, realizado pelo vice

³ Colombo ou a Índia descoberta. O libreto da ópera está disponível em <https://www.gallerie-estensi.beniculturali.it/opere/il-colombo-overo-lindia-scoperta/>

⁴ Colombo ou a descoberta da América (tradução nossa). Disponível em <https://youtu.be/6Wezs79-X74>.

⁵ O poema de Louise Brachmann, *Columbus* (1793/1822) foi também usado pelo compositor Ferdinand Hummel (1855-1928), na obra *Colombo: balada de Louise Brachmann para contralto, tenor, barítono solo, coro e orquestra Op. 36* (188?) Disponível em: <https://www.worldcat.org/title/columbus-ballade-von-l-brachmann-fur-alt-tenor-baryton-solo-gemischten-chor-und-orch-ester-op-36/oclc/54068219>.

⁶ Disponível em: <https://youtu.be/DrITKSRcQGo>

CIACT/SAD 09

bibliotecário da Universidade de Gênova Piero Carboni, tem como título *Cristoforo Colombo nel teatro* (1892). Pela data podemos perceber que este livro foi escrito por ocasião das comemorações italianas sobre o quadricentenário da “descoberta” do Novo Mundo. Neste compêndio colombino, encontramos não somente a literatura musical escrita até o ano de 1892, como também obras de literatura, artes plásticas e teatro.

Veremos a seguir como aconteceu a construção das comemorações centenárias da “descoberta” da América ao longo dos anos, os chamados Jubileus Colombinos.

JUBILEUS COLOMBINOS

O dia 12 de outubro de 1492, quando Colombo chegou às Bahamas, foi nomeado, no calendário cristão, como o dia do “descobrimento” da América⁷. “A nomeação do fato já é, em si mesma, uma narrativa de poder disfarçada de inocência” (TROUILLOT, 2016, p.189). Portanto, as conquistas realizadas pelos europeus no chamado Novo Mundo, um mundo já existente, foram caracterizadas como “descobertas”⁸, o que denota um exercício de poder eurocêntrico. Na melhor das hipóteses, então, celebrar a data fatídica como o dia do “descobrimento” é mistificar um evento que produziu enormes consequências na tentativa de purgar os verdadeiros fatos históricos. Assim, o 12 de outubro passou a ser rememorado evocando a importância daquilo que ocorreu em 1492, em detrimento de suas graves consequências.

A construção dos Jubileus Colombinos aconteceu paulatinamente, envolvendo a luta pelo poder econômico na Europa e nos Estados Unidos da América, até que a “descoberta” fosse reconhecida como evento e o “descobridor” como “herói”; “o desembarque tornou-se um evento construído ao longo dos anos” (TROUILLOT 2016, p.186).

As primeiras celebrações oficiais dos Jubileus⁹ aconteceram nos anos de 1892 e 1992,

⁷ A denominação América foi dada ao continente que hoje se conhece por América do Sul pelo cartógrafo alemão Martin Waldseemüller (1470-1520) que acreditava ter sido Americo Vespúcio o “descobridor” do Novo Mundo.

⁸ A partir de agora passaremos a usar os termos “descoberta”, “descobrimento” e correlatos entre aspas para frisar que se referem a conquistas.

⁹ Os jubileus e centenários são em si mesmos variações sofisticadas em torno do tema do aniversário anual. No mais das vezes, são estipulados em torno de um evento que foi celebrado anualmente numa data fixa – ainda que por um reduzido número de pessoas.

CIACT/SAD 09

respectivamente 400 e 500 anos após a chegada dos exploradores espanhóis ao nosso continente, porém, eventos se sucederam, anteriormente a essas datas, até que elas fossem legitimadas.

O “descobrimento” da América desencadeou a escrita de várias composições musicais nos Estados Unidos e na Europa e, em menor escala, na América Latina.

Cristovão Colombo revelou seu lado místico em uma carta escrita aos monarcas católicos espanhóis, Isabel de Castela e Fernando de Aragão, entre 13 de setembro de 1501 e 23 de março de 1502. Como muitas outras cartas célebres da história, esta nunca foi despachada (PHELAN, 1970). Colombo a escreveu como introdução de seu *Livro de Profecias*, livro nunca terminado. Nela o Almirante narrava uma visão espiritual, tida na sua infância, sobre os leigos-eruditos, os eclesiásticos, os latinos, os gregos, os judeus e os muçulmanos. A partir de então, unindo seus ideais místico-católicos, a contemplação dos mistérios divinos e buscando adquirir conhecimentos para seus feitos futuros, passou a estudar trabalhos escritos sobre astrologia, geometria e aritmética. Entretanto, foi usando a metáfora da inocência infantil para explicar a natureza de suas iluminações e inspiração divina que Colombo tomou a decisão de navegar em busca do desconhecido. Intuído ainda por pensamentos apocalípticos, que tinham sido muito comuns na Idade Média e divulgados através da filosofia profética, milenarista e escatológica do abade italiano Gioacchino de Fiore (1135-1202), o explorador genovês parte em busca de seus ideais. Essa visão apocalítica da conquista do Novo Mundo era também a da monarquia dos habsburgos espanhóis.

A personagem que Colombo criou para si mesmo como sendo o missionário abençoado destinado pelo Espírito Santo a descobrir o Novo Mundo, era sua visão apocalítica da “descoberta” enraizada em suas convicções religiosas e franciscanas. Como um ator que interpreta um santo, purificado por suas vestes sublimes, “Colombo aparecia nas ruas de Sevilha após a segunda viagem vestido com o saco dos penitentes franciscanos” (PHELAN, 1970, p. 19). Essa imagem acabou se entranhando no imaginário popular da época do “descobrimento” se perpetuando por pelo menos 400 anos, chegando inclusive ao Brasil, como veremos mais à frente.

Assim sendo, em meio a ideias tradicionais católicas e princípios místicos e espirituais franciscanos, Cristovão Colombo, patrocinado pela coroa espanhola, saiu em conquista do Novo Mundo.

CIACT/SAD 09

Ao sair do que mais tarde seria chamado de Velho Mundo, Colombo fez a Europa confrontar o outro lado de uma história até então centrada nela. Sabendo da existência de um Novo Mundo paralelo e tangente ao s[eu], o continente [eu]ropeu passa a [re]conhecer nesse “outro”, o avesso de si mesmo, considerando-se ainda mais como centro do mundo; o descobrimento transformou-se em encobrimento e muitas atrocidades foram cometidas no ato da conquista pelos europeus que encontraram resi

Em 1789 era criada na cidade de Nova York a *Tammany Society* ou *Columbian Order*, uma confraria de cavaleiros intelectuais composta primordialmente por homens católicos. Ao glorificarem e enaltecerem marcos históricos, a confraria de cavaleiros novaiorquinos adotou a data do desembarque de Colombo no continente americano em um calendário oficial de celebrações da Sociedade publicado em 1790. Dois anos após a oficialização da data comemorativa, os membros da confraria, em 14 de outubro de 1792, organizaram um banquete suntuoso para celebração dos 300 anos da chegada de Colombo à América. Ao associarem ainda sua figura à do presidente George Washington (1732-1799), primeiro presidente norte-americano, a data passou a ser referência entre as primeiras celebrações colombinas e formalmente implementada nos calendários da cidade de Nova York. Ainda assim, os 300 anos do desembarque de Colombo nas Bahamas ainda não era uma data oficial nos Estados Unidos da América.

A partir da figura de herói criada pelos intelectuais católicos sobre a personagem de Colombo para construírem uma identidade nacional, “entre muitas imagens do Almirante geradas pela arte literária, está a de pai de fundador da república”¹⁰ (FLECK e MACAHADO 2015 *apud* STAVANS, p. 200).

Em 1797, o escritor norte-americano Joel Barrow (1754-1812) lançava o livro de poemas *The Vision of Columbus*, obra épica sobre a saga de Cristovão Colombo anunciando a construção de uma identidade norte-americana. Posteriormente, em 1828, o escritor Washington Irving (1783-1859) publicava o livro *A History of the life and Voyages of Christopher Columbus*. Irving foi um dos primeiros biógrafos americanos a retratar Colombo como herói elevando-o a mito e

¹⁰ *The American Founding Fathers* foram líderes políticos que assinaram a Declaração de Independência dos Estados Unidos. Dentre eles estão: George Washington (1732-1799), Benjamin Franklin (1706-1790) e James Madison (1751-1836).

CIACT/SAD 09

encaminhando sua imagem em direção à aclamação no quarto centenário de sua viagem. A imagem religiosa construída a respeito do navegador genovês, unida a seus instintos persuasivos como explorador, encontrou a referência conveniente para que ele fosse mistificado. Nos aponta Fleck:

Colombo representava, pois o sujeito neutro – distanciado das intrigas com a metrópole inglesa e também das divergências internas – porém próximo a todos os cidadãos da época pelas imagens históricas pré-existentes que revelavam seus ideais religiosos e sua persistência, que o levou a realização de um projeto inusitado no qual poucos acreditavam. Um modelo de homem que faz o próprio caminho – o “*self made man*” que a sociedade americana necessitava na época (FLECK e MACHADO 2015, p. 203).

O Jubileu dos 400 anos estava a caminho e as celebrações, vistas como “o contínuo processo de mistificação que reveste a história com formas mais definidas encaminhavam-se para comprovar e proclamar o passado com certezas” (TROUILLOT 2016).

Afeitos às grandes mostras internacionais e após o sucesso da exposição da Filadélfia, os norte-americanos não tardaram a preparar outra celebração de magnitude internacional. Tudo estava sendo direcionado para o Jubileu 400 anos. Do lado de lá do Atlântico a Espanha, envolvida em conflitos e guerras coloniais e imersa em crises econômicas e sociais, precisava se reerguer no cenário político mundial.

O interesse por Cristovão Colombo vinha crescendo ao longo do século XIX. As biografias sobre o Almirante cresciam tanto na Europa como nos Estados Unidos, assim como aumentavam as sugestões para uma grande celebração do quarto centenário na Espanha. Foi assim que o líder conservador e primeiro-ministro Antonio Cánovas del Castillo (1828-1897) utilizou a imagem de Colombo a favor da Espanha decadente. Cánovas:

[...] transformou esse interesse crescente numa extravagância: uma cruzada política e diplomática, um empreendimento econômico, um espetáculo a ser consumido pela Espanha e pelo mundo, para que se satisfizessem à saciedade com ostentação. A comemoração tornou-se uma poderosa ferramenta com a qual o político-historiador e sua junta de acadêmicos e burocratas mobilizados pelo quadricentenário puderam escrever uma narrativa da Descoberta que tivesse a Espanha como personagem principal. Nas palavras de seu cronista mais incansável, o quadricentenário espanhol foi o ápice da restauração (TROUILLOT 2016, p. 208).

CIACT/SAD 09

No afã das preparações para as grandes cerimônias que aconteceriam em outubro e novembro de 1892, várias cidades espanholas foram remodeladas, monumentos erguidos e pavilhões construídos bem no estilo das famosas exposições internacionais vigentes na época. Ao menos 24 países¹¹ participaram do quadricentenário espanhol. A Espanha tentava se reerguer. Dessa forma então, “numa sucessão de lances que anteciparam o quinto centenário de 1992, a junta do quadricentenário promoveu uma série de atividades intelectuais que legitimaram a celebração” (TROUILLOT 2016, p. 209). A população espanhola gostou do que viu. Em crítica escrita no *New York Times* o jornalista Angel Stor comenta:

Há na descoberta da América um personagem muito maior que Isabel ou Fernando [...] muito maior que o próprio Colombo, pois jamais houve um indivíduo capaz de fazer o que somente um povo pode fazer. Esse personagem é a Espanha, o verdadeiro protagonista desse épico maravilhoso (TROUILLOT *apud* STOR 2016, p. 212).

Esse discurso ufanista de Stor era também o de Cánovas que não só via a celebração como oportunidade para reforçar a presença da Espanha na Europa, mas também para consolidar seu poder pessoal.

Assim surgiu a EXPO Madrid 1892. Composta da *Exposición Histórico-Americana* e da *Exposición Histórico-Europea*, as duas mostras aconteceram na *Biblioteca del Palacio Real de Madrid* e em Museus Nacionais entre 30 de outubro de 1892 e 30 de junho de 1893.

Do lado de cá do “Mar Tenebroso” os Estados Unidos, país em franca ascensão, investia firme em seu próprio quadricentenário despertando o olhar de muitos líderes espanhóis que, ao sentirem a necessidade de criar novos laços culturais e comerciais com a América Latina, lançavam o olhar para o outro lado do Atlântico.

Os norte-americanos comemoraram a chegada de Colombo à América em dois anos: 1892 e 1893. Abordaremos primeiro a mostra de 1893 para, em seguida, relatarmos os acontecimentos relativos às comemorações do quarto centenário em 1892. Nas duas mostras ocorreram manifestações musicais heroicizando Cristovão Colombo.

¹¹ Eram eles França, Reino Unido, Itália, Bélgica, Rússia, Áustria, Holanda, Dinamarca, Alemanha, Portugal, México, Argentina, República Dominicana, El Salvador, Guatemala, Costa Rica, Colômbia, Uruguai, Peru, Chile, Brasil, Haiti e os Estados Unidos.

CIACT/SAD 09

Em 1893 acontecia, as margens do rio Michigan em Illinois, na cidade de Chicago, a “Exposição Colombiana Mundial”. Ao contrário da EXPO Madrid 1892, a EXPO Chicago 1893 foi realizada um ano após a data oficial e não foi um evento intelectual. A questão central era o dinheiro como nos indica Trouillot:

A contribuição dos Estados Unidos para a celebração de 1892 em Madrid chegou a menos de US\$ 25.000, um décimo da contribuição para a feira de 1889 em Paris e uma bagatela se comparados aos US\$ 5,8 milhões investidos na Exposição de Chicago. Paris 1889 e, mais perto de casa, a celebração do centenário da independência, realizada em 1876 na Filadélfia, haviam convencido os empresários norte-americanos que as feiras internacionais geravam lucros. No final dos anos 1870, figuras do calibre de W. Rockefeller, C. Vanderblit, J. P. Morgan e W. Waldorf Astor haviam chegado a um consenso sobre a necessidade de que os Estados Unidos patrocinassem mais um desses eventos lucrativos. Que ele acontecesse em Chicago um ano mais tarde foi algo que se deveu à combinação de acidentes e confusões da parte de burocratas e investidores. Que ele levasse o nome de Colombo e incluísse uma infanta espanhola como convidada de honra era algo que contava apenas entre as atrações acessórias (TROUILLOT 2016, p. 213).

A essa altura a precisão histórica do evento e sua personagem principal haviam se tornado elementos secundários. Porém, como veremos a seguir, foi através da música que Colombo assumiu o protagonismo da sua festa.

Ao se aproximarem as comemorações norte-americanas relativas ao quarto centenário da vinda de Cristovão Colombo ao continente americano, uma voz dissonante aos feitos do conquistador foi ouvida na cidade de Nova York. Em nove de outubro de 1892, na *Bryck Presbyterian Church*, o reverendo Henry Van Dyck (1852-1933), irritado com as atrocidades cometidas contra os povos originários da América e na contramão das cerimônias apologéticas dos 400 anos, realizou um sermão no qual denunciava Colombo como imoral, desonesto e impostor. Em contrapartida, vários outros sermões eram pregados em igrejas de Nova York no domingo de nove de outubro. Serviços litúrgicos convertiam Colombo a um exemplo de santidade.

Até 1892, nenhuma das óperas escritas com o nome de Colombo esteve ligada aos centenários nem aos jubileus comemorativos. Entretanto, pelo modo como vinha sendo delineada a imagem do conquistador pelos americanos desde a independência até as confrarias e ordens colombinas que vinham sendo formadas em Nova York, não é de se admirar que a música mais

CIACT/SAD 09

escutada nas igrejas novaiorquinas no domingo de nove de outubro tenha sido a composição do organista e compositor George William Warren (1828-1902), *National Hymn* (1876). No contexto das comemorações dos 400 anos, unindo civismo e religião, o hino, alusivo à independência norte-americana foi executado durante o serviço matinal da *St. Thomas Episcopal Church* e glorificava figura de Cristovão Colombo: “*God of our fathers, whose almighty hand, leads forth in beauty all the starry band*” (Deus de nossos pais cuja mão onipotente, conduz em beleza todo espaço estrelado).

Uma série de eventos comemorativos aos 400 anos colombinos estavam sendo preparados, desde setembro, em Nova York. Em coluna do jornal *Los Angeles Herald*, o jornalista canadense James B. Harkin (1875-1955) descreve:

*The events at New York City that began September 14 at 8th Avenue and 59th Street with the laying of the cornerstone of the pedestal on which was to rise Columbus's statue (brought from Italy on the transpon Garigliano). The Columbus Arch (160ft. high, 120ft. wide), designed by the native New Yorker Henry B. Herts to stand at the 59th Street entrance to Central Park, was the chief monument erected at New York to celebrate the Fourth Centennial. The unveiling took place October 12 at 4 P.M.*¹²

A chegada da estátua de Colombo em Nova York em 12 de outubro de 1892, vinda da Itália, estabeleceu um marco comemorativo em solo norte-americano, o *Columbus Day*. A data passou a ser dedicada também a influência da cultura italiana nos Estados Unidos da América.

No mesmo mês de outubro, estreava no Metropolitan Opera House *The Triumph of Columbus, A Musical Allegory* (Figura 6) escrita pelo compositor estadunidense Silas Gamaliel Pratt (1846-1916).

Por meio da voz do advogado e político, Chauncey M. Depew (1846-1916) através de uma matéria no jornal *The New Yorker Daily Tribune*, do qual era colaborador, a cantata de Pratt obteve

¹² Os eventos na cidade de Nova York que começaram em 14 de setembro na 8th Avenue com a 59th Street com o lançamento da pedra fundamental do pedestal sobre o qual seria erguida a estátua de Colombo (trazida da Itália no transporte Garigliano). O Columbus Arch (160 pés de altura, 120 pés de largura), projetado pelo nativo nova-iorquino Henry B. Herts para ficar na entrada do Central Park na 59th Street, foi o principal monumento erguido em Nova York para celebrar o Quarto Centenário. A inauguração aconteceu no dia 12 de outubro, às 16h (STEVENSON *apud* LOS ANGELES HERALD, 1996, p.32 (TRADUÇÃO NOSSA).

CIACT/SAD 09

notoriedade: “A fama de Colombo foi literalmente cantada no Metropolitan Opera House na noite passada” (STEVENSON, 1996, p. 47)¹³.

A cantata de Pratt, dividida em seis partes alegóricas, contrastava com outra obra, mais sucinta, a cantata de David Melamet (1860-1932) *Columbus, Festival Cantata for Soprano, Alto, Tenor, and Bass Soli, Chorus of men's voice and orchestra*. Stevenson (1992) comenta que o estilo alemão de Melamet, cheio de entusiasmo e repleto de partes descritivas, foi primordial para o sucesso da obra que ainda emocionou os corações dos alemães presentes no Metropolitan Opera House.

Colombo que já havia sido consagrado em palcos alemães no início do século, a partir da cantata *Columbus oder die Entdeckung von Amerika* (1810) de Wilhelm Friedrich Ernst Bach, subia ao pedestal da fama nos Estados Unidos da América.

Nos cem anos que separam o IV e o V Centenário, o mundo havia mudado, e muito. Desde o surgimento da luz elétrica, da invenção da máquina de escrever e do automóvel, da independência das Américas do Sul e Latina e do surgimento de filósofos e pensadores que alterariam os padrões da sociedade, citando apenas alguns acontecimentos do século XIX relevantes para a construção da história mundial, as pessoas não eram mais as mesmas. O rumo das celebrações colombinas também mudara desde o IV Centenário como nos aponta o historiador Rufino:

Se no IV Centenário tínhamos a exaltação da ação civilizatória dos colonizadores, com o foco das atenções voltado para a própria Europa, no caso contemporâneo o que temos é o inverso”. Hoje, a América aparece inquestionavelmente como um sujeito qualificado para discutir a sua própria história. Contrariamente ao que ocorria no século passado, a discussão em torno dos “descobrimientos” ibéricos não pode prescindir da presença ativa no nosso continente; de outra maneira não se compreenderia a passagem, no discurso do governo espanhol da noção de “descobrimento para a de “encontro entre dois mundos (RUFINO 1992, p.189).

Dada à riqueza de fatos, o Jubileu 500 nos parece um tema quase inesgotável, porém, seguiremos agora com o relato das comemorações musicais relativas ao V centenário realizadas na cidade de Nova York.

Durante o Jubileu Colombino de 1992, três óperas foram encenadas em palcos americanos,

¹³ *The fame of Columbus was literally sung at the Metropolitan Opera House last Evening,*

CIACT/SAD 09

como parte das comemorações dos 500 anos.

A primeira foi a ópera em três atos *The Voyager* (1992) do compositor norte americano Philip Glass (Figura 14). Encomendada pelo Metropolitan Opera House, foi estreada em 28 de outubro de 1992. Apesar das questões religiosas católicas inerentes a personagem de Cristovão Colombo, que se via como um missionário cristão no Novo Mundo enviado à viagem conquistadora pela rainha Isabel I de Castella, conhecida na Espanha por “Isabel a Católica”, na obra de Glass não há nenhuma referência à teologia cristã.

A segunda, uma versão reduzida da ópera, já mencionada, *Cristoforo Colombo* (1892) de Alberto Franchetti (1860-1942), foi levada na Greater Miami Opera no Date County Auditorium entre 17 e 23 de fevereiro de 1992. O papel título foi cantado pelo baixo-barítono porto-riquenho Justino Diaz.

A terceira obra, *Christophe Colomb* (1930) de Darius Milhaud (1892-1940), foi estreada em 10 de outubro de 1992 no Withmann Hall em Nova York, não somente como comemoração do quinto centenário da viagem de Colombo, mas também como centenário de nascimento do compositor. Darius morou na América durante o período entre a 1ª e 2ª guerra mundial, mais precisamente no Rio de Janeiro, quando compôs, em 1930, sua ópera.

É significativo observarmos o fato de que as três óperas citadas e encenadas nos EUA, em 1992, de Franchetti, Milhaud e Glass, foram compostas por compositores judeus, o que se conecta à suposição de que, segundo o político, diplomata e escritor espanhol Salvador de Madariaga y Rojo (1886-1978), Cristovão Colombo, apesar de nascido em Gênova, era de ascendência judaica.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Falar sobre Cristovão Colombo e seus feitos é mergulhar na cartografia mundial, no mundo dos mapas que traçaram tantos destinos desde épocas longínquas e remotas. Adentrar nesse universo das cartas marítimas que cobriram a superfície do globo terrestre com seus paralelos e suas coordenadas geográficas, é também se aprofundar em um mundo fantástico como o das histórias de Julio Verne.

CIACT/SAD 09

Apesar de ter descoberto a América, Colombo morreu em 20 de maio de 1506 convencido de que havia chegado à Ásia. Ao tentar encontrar o caminho para o Estreito de Málaca, principal passagem marítima entre os oceanos Atlântico e Pacífico, acabou por atracar suas caravelas na ilha da Martinica, uma das ilhas da região do Caribe. Neste ínterim, Américo Vespúcio (1454-1512) já havia realizado, em 1499, sua viagem ao continente americano publicando, em 1503, o livro “Novo Mundo” no qual afirmava que as terras encontradas por Cristovão Colombo não faziam parte da Ásia e sim de um novo continente desconhecido do mundo europeu. Um ano e meio após a morte do almirante, em 1507, o cartógrafo alemão Martin Waldseemüller (1470-1520) cria o mapa *Universalis Cosmographia* dando o nome de “América”¹⁴ às terras descobertas por Colombo.

Refletir sobre a célebre viagem de Cristovão Colombo é meditar sobre o valor e sentido da verdade elaborada pela ciência histórica a partir do fatídico dia 12 de outubro de 1492.

Ao considerarmos a história, dentro de uma perspectiva ontológica, consideramos o evento do “descobrimento” como resultado de um processo produtor de entidades históricas. Logo, a chave para resolver o problema da aparição histórica da América é considerar este evento como o resultado de uma invenção de um pensamento ocidental e não como um descobrimento meramente físico realizado casualmente.

A despeito do que foi dito, tanto o “descobrimento” da América como a construção dos Jubileus Colombinos e do mito Cristovão Colombo, são padrões repetitivos que desencadearam fatos positivos e negativos.

A América Latina, por exemplo, sempre tratou a imagem do conquistador espanhol com certa ambivalência. A rejeição latino-americana ao colonialismo espanhol não provocou uma rejeição ao *hispanismo*, porém, a sucessão de três guerras¹⁵ entre Espanha e Cuba, sendo a última realizada com intervenção norte-americana, a Guerra Hispano-Americana, fez com que os latinos comesçassem a enxergar Colombo como uma criatura mais pertencente ao Velho Mundo. O herói criado pelos Estados Unidos não fazia parte da identidade latino-americana, porém, essa americanização tinha implicações diferentes para eles. Ao pertencer ao universo e ao hemisfério

¹⁴ O nome América foi dado por Martin Waldseemüller em reconhecimento às terras do novo continente descoberto por Américo Vespúcio.

¹⁵ Guerra dos Dez Anos, Guerra Hispano-Americana e Guerra de Independência de Cuba.

CIA CT/SAD 09

norte do continente, os latinos mesclaram o personagem espanhol ao personagem americano, inserindo nele suas características próprias. Assim, o dia 12 de outubro, *Columbus' Day* nos Estados Unidos, se tornou *El día de la Raza* na América Latina. Um dia para o povo, para a etnicidade e para homenagear ou a influência espanhola ou os que se opunham a ela. Trouillot nos informa que:

O dia 12 de outubro é feriado em, pelo menos, doze ex-colônias da Espanha, sob nomes diferentes, incluindo “dia das Américas”, além dos já citados acima. Há inúmeras variações em torno do tema. No Panamá, cujo pedigree latino é frequentemente questionado por conta de sua independência patrocinada pelos Estados Unidos, comemora-se em 12 de outubro o dia das nações latino-americanas. Em Cuba, celebrações motivadas pelo descobrimento foram devidamente redimensionadas pelo governo revolucionário, que, por seu turno, promoveu a celebração do início da guerra de independência em 10 de outubro. O Peru não estabeleceu o dia de Colombo como feriado, mas celebra o dia da dignidade nacional em nove de outubro. A situação é bastante diferente em países onde a influência da Espanha é menos evidente. Com exceção dos Estados Unidos e do Canadá, nenhum dos países americanos que ostentam mais visivelmente a marca de terem sido colônia de um ou outro dos antigos competidores coloniais da Espanha celebra o 12 de outubro. Por exemplo, Trindade comemora no dia 4 de agosto o primeiro desembarque europeu em sua costa. O Haiti celebra o seu próprio “descobrimento” em cinco de dezembro. (TROUILLOT, 2006, p. 225).

Por mais que tenha sido brutal, a colonização espanhola na América não dizimou totalmente os povos originários da porção meridional do continente. Por outro lado, os anglo saxões promoveram um massacre contra a população indígena no norte da América. Entre 1850 e 1859, durante a Corrida do Ouro da Califórnia, o governo do estado organizava e financiava unidades de milícia para caçar e matar os nativos norte-americanos. Entre 1850 e 1852, quase um milhão de dólares foram destinados a essas atividades. As ações do governo norte-americano tinham como objetivo uma limpeza étnica em relação aos grupos indígenas, uma política de branqueamento baseada na ideologia do eugenismo. O extermínio indígena, encabeçado pelo Império Espanhol na América Latina, estava sendo repetido, de maneira muito mais grave e intensa, no norte da América.

Após o genocídio dos povos originários e a expansão territorial da nação, o governo norte-americano seguiu com sua política autoritária e conquistadora. Enquanto o diretor geral dos correios dos Estados Unidos comprava toda a dívida externa da República Dominicana, empresários compravam terras públicas na Costa Rica e controlavam as exportações de açúcar em Cuba. A

CIACT/SAD 09

estória do conquistador genovês, o Colombo americanizado, fazia coro ao lado das conquistas que estavam sendo realizadas pelo poder estadunidense. “Em face da expansão em curso, como um ianque, Colombo parecia mais plausível, e até menos tolo” (TROUILLOT, 2016, p. 215).

A política eugenista norte-americana e suas concepções de purificação e segregação racial acabou atingindo Colombo. Americanizado, se tornou um Colombo branqueado ou o *colombo-americano*, como o *irlandês-americano*, o *judeo-americano*. É importante ressaltarmos que as imigrações não eram bem vistas pelos americanos. Trouillot nos informa que:

Ideias que sugeriam a inferioridade biológica dos imigrantes “meridionais” e a ameaça que eles representavam para uma “raça futura” dos Estados Unidos espalharam-se rapidamente. Publicações progressistas, tomando o partido dos novos imigrantes, publicavam artigos tais como “Os italianos são uma classe perigosa”¹⁶ Dois anos depois que o número de italianos ultrapassara a marca de 300 mil, o magnata do transporte ferroviário Chauncey M. Depew, tendo reconhecido num discurso que o dia de Colombo pertencia “não à América, mas ao mundo”, passou a ressaltar os perigos da “imigração insalubre”, aconselhando os cidadãos estadunidenses a adotar “uma quarentena para evitar doenças, pauperismo e criminalidade”¹⁷. (TROUILLOT, 2016, p. 217).

No Brasil, os compositores José Maurício Nunes Garcia (1767-1830) e Carlos Gomes também sofreram seus processos de branqueamento. Como relata o historiador Leandro Karnal (2018), avançado o discurso eugenista do século XIX, Gomes sofreu um processo de branqueamento através da obra biográfica da filha, Ítala Gomes Vaz de Carvalho que, tentando afastar-se da matriz africana da família, desenvolvia sofisticada genealogia espanhola para o pai. No caso de José Maurício, como indica Vaccari (2019), um artigo escrito para uma revista do Instituto Histórico e Geográfico, em 1856, sugere que Nunes Garcia pelo lado paterno descendia de uma família estabelecida no Irajá, e pelo materno de uma crioula de Guiné. Curiosamente o autor do artigo foi Manuel de Araújo Porto Alegre, escritor do épico nacionalista pan-americano *Cristovão Colombo*.

Ao ser transformado em herói, o Colombo “made in USA” abriu caminhos para uma série de homenagens a ele mesmo. Tudo começou com a mudança do nome do *King’s College*, para

¹⁶ I.W. Howerth, “Are Italians a dangerous class? The Charities Review – A Journal of Practical Sociologi IV (1894):17-40.

¹⁷ Tomasi, The Italians in America; Badger, The Great American Fair, 85.

CIA CT/SAD 09

Columbus College na Nova York de meados do século XIX. Após a exposição de Chicago, em 1893, quatorze estados, além de Ohio, tinham cidades chamadas Columbus. Já no século XX, em 1975 a NASA dá início à construção do ônibus espacial *Columbia*, que se desintegrou no ar ao retornar de uma missão no espaço em 2003, causando a morte dos sete astronautas que compunham sua tripulação. Foi por água abaixo, ou melhor pelos ares, a primeira tentativa *colombo-americana* de conquistar o espaço sideral. A segunda estaria por vir cinco anos mais tarde. Colombo passou também a entreter o mundo através da produtora e distribuidora de filmes norte-americana *Columbia Pictures*. Por pouco não chegou a fazer parte do panteão de heróis da Marvel, entretanto, indicou seu substituto, o Capitão América, ou será que foi o Super-Homem?

Cristovão Colombo nascido italiano, genovês, parece ter morrido em 1506 na Espanha. E o Colombo americano? Por mais incrível que pareça está vivo, olhando para todos nós lá do céu com poses de “dono do mundo”. *Columbus*, módulo científico da *Estação Espacial Internacional*, foi construído em Turim na Itália, teve seu *software* criado e desenvolvido em Bremen na Alemanha, foi lançado ao espaço pelo ônibus espacial *Atlantis* na Flórida em 2008 e é controlado através do *Columbus Control Center (COL-CC)* em Munique na Alemanha.

Itália, Alemanha e Estados Unidos, além de serem os países que mais escreveram obras musicais sobre Colombo, inclusive três a serem investigadas nesta tese, criaram e controlam o *Columbus* cibernético do século XXI.

Só faltou o Brasil na jogada. Melhor ficarmos com Carlos Gomes.

Por mais que tenhamos a ideia de que a América foi intentada, a informação ainda é confusa e intrincada. Muitas vezes não se entende uma coisa corretamente porque a frase ou a palavra são usadas de forma errada. Discursar sobre um fato em si ou sobre o que se diz através de um fato? Dominar a informação ou ser dominado por ela? Narrar a história do “descobrimento” da América ou descrever a ideia de que a América foi descoberta?

No mundo de pós-verdades a ascensão de “realidades alternativas” significa que uma verdade distorcida se torna uma neo-verdade. Porém, ao acessarmos o caminho da serpente, a estrada da sabedoria, adentramos no mundo do conhecimento, mundo verdadeiro no qual, através da árvore da vida, com suas raízes representando o plano inferior da existência e os galhos o plano

CIACT/SAD 09

superior, caminhamos para algo singular, o início de um ciclo de novos conhecimentos.

Se assim como o mito Cristovão Colombo a América foi inventada, fugir desses padrões repetitivos e dos algoritmos constantes que surgem na nossa linha do tempo e da vida só é possível através de um pensamento crítico na busca de informações coerentes que nos levarão à verdadeira história da humanidade.

Para exemplificar como a música erudita enxergou os Jubileus Colombinos foi criado o produto artístico audiovisual Jubileus Colombinos¹⁸.

REFERÊNCIAS

BARTHES, Roland. *Mitologias*. Difel, 2003.

BARTHES, Roland. *Análise Estrutural da Narrativa*. Vozes, 2008.

BURKE, Peter. *O que é história cultural?* Rio de Janeiro: Zahar, 2005.

CABRONI, Piero. *Cristoforo Colombo nel teatro*. Seconda Edizione. Milano. Fratelli Treves Editori. 1892.

CAMPBELL, Joseph. *A Imagem Mítica*. Campinas: Papyrus, 1999.

CAMPBELL, Joseph. *As Transformações dos Mitos Através do Tempo*. São Paulo: Cultrix, 1992a.

CAMPBELL, Joseph. *Mito e Transformação*. São Paulo: Ágora, 2008.

CAMPBELL, Joseph. *O Herói de Mil Faces*. São Paulo: Cultrix, 1992b.

CAMPBELL, Joseph. *O Poder do Mito*. São Paulo: Palas Athena, 2009.

CASER, M. M. *O discurso histórico ficcionalizado em Vigília del Almirante*, de Augusto Roa Bastos. Dissertação (Mestrado em Língua espanhola e Literaturas Hispânicas) – Faculdade de Letras, Universidade federal do Rio de Janeiro (UFRJ). Rio de Janeiro, p. 137. 1996.

CASTELLANI, Felipe Merker. *Corpo-imagem-som: a criação musical e suas conexões*. Tese (Doutorado em Música). Instituto de Artes da Universidade Estadual de Campinas, Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP). São Paulo, p.203. 2016.

¹⁸ <https://youtu.be/ZbJm6GTQHhE>

CIACT/SAD 09

CHARTIER, Roger. *O mundo como representação*. Estudos avançados. São Paulo, v.11, n.5, p.173-191, jan-abr. 1991.

CHARTIER, Roger. *Por uma sociologia histórica das práticas culturais*. In: A História Cultural. Lisboa: DIFEL, 1990. p. 13-28.

CONDURU, Roberto. Desafios da pesquisa em história da arte hoje – pensando história e globalização a partir da experiência com arte, África e Brasil. *Art Research Journal*– Brasil, vol. 1/1, jan/jun, p.197-205, 2014.

DUSSEL, Enrique. 1492, *O Encobrimento do Outro*. 5º ed. Petrópolis. Vozes. 1993.

ELKINS, James (org.). *Is Art History Global?* New York: Routledge, 2007.

FARAGO, Claire. Thoughts on the "Global Turn" as a Disciplinary Future. *Modos: Revista de História da Arte*, Campinas, SP, v. 5, n. 3, p. 122–139, 2021.

FLECK, Gilemi Francisco. *O romance, leituras da história: a saga de Cristovão Colombo em terras americanas*. Tese (Doutorado em Letras). Faculdade de Letras e Ciências de Assis, Universidade Estadual Paulista (UNESP). São Paulo, p.333. 2008.

FLECK, Gilemi Francisco. *Imagens metaficcionais de Cristovão Colombo: uma poética da hipertextualidade*. Dissertação (Mestrado em Letras). Faculdade de Letras e Ciências de Assis, Universidade Estadual Paulista (UNESP). São Paulo, p.311. 2004

GELL, Alfred. *Arte e agência*. São Paulo: Ubu Editora, 2018 [1998].

GOMBRICH, E. H. *A História da Arte*. 16ª ed. São Paulo. Editora: LTC. 2000.

GREIMAS, Algirdas Julien. *Of Gods and Men: Studies in Lithuanian Mythology*. Milda Newman. Bloomington: Indiana University Press, 1992.

IRVING, Washington. *History of the life and voyages of Christopher Columbus*. 1st ed. Paris. Jules Didiot, Senior. 1828. LAVANDIER, Yves. *A dramaturgia: A arte da narrativa*. Le Clown et l'Enfant, 2013.

KAUFMANN, Thomas DaCosta; DOSSIN, Catherine; JOYEUX-PRUNEL, Béatrice (eds.). *Circulations in the Global History of Art*. London, New York: Routledge, 2015.

MARTINEZ, Monica. *Jornada do Herói: estrutura narrativa mítica na construção de histórias de vida em jornalismo*. São Paulo: Annablume/Fapesp, 2008.

CIACT/SAD 09

MILTON, Costa Heloisa. Visões e versões da história: Cristovão Colombo na ficção hispano-americana. Letras. *Revista do programa de Pós-graduação em Letras da Universidade de Santa Maria*, Santa Maria, n.35, p. 13-29. 2005.

MOXEY, Keith. *Visual Time - The Image in History*. Durham and London: Duke University Press, 2013

O'GORMANN, Edmundo. *La invención de américa*. Cuarta Edición. México. Biblioteca Universitaria de Bolsillo. 2006.

RADULET, Carmen Maria. La figura di Cristoforo Colombo nella letteratura italiana. *Cristóbal Colón, 1506-2006 historia y leyenda*. Congreso internacional / coord. por Consuelo Varela Bueno. Andalucía, p. 285-298. 2006.

STEVENSON, Robert. *Spanish Music in the Ages of Columbus*. 2nd ed. Leiden. Netherlands. Martinus Nijhoff / The Hague. 1960.

TODOROV, Tzvetan. *As estruturas narrativas* [tradução Leyla Perrone-Moisés]. São Paulo: Perspectiva, 2006.

Como citar este texto:

CLAUSSEN, Fabrizio. Jubileus e a árvore da vida. In: CONGRESSO INTERNACIONAL DE ARTE, CIÊNCIA E TECNOLOGIA e SEMINÁRIO DE ARTES DIGITAIS, 9, 2024, Belo Horizonte. *Anais do 9º Congresso Internacional de Arte, Ciência e Tecnologia e Seminário de Artes Digitais 2024*. Belo Horizonte: Labfront/UEMG, 2024. ISSN: 2674-7847. p.1-21.